

СТРАТЕГИИ ПОВЫШЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ЖЕНЩИН-УЧЕНЫХ И МЕНЕДЖМЕНТ ИССЛЕДОВАНИЯ

Набиханова Фариза Сираджитдиновна

Советник ректора по женским вопросам, Turin Polytechnic University in Tashkent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10746663>

Аннотация: Социальная активность и управление исследованиями играют ключевую роль в профессиональном развитии женщин-ученых. Несмотря на значительные успехи в повышении равенства полов в науке, существует необходимость в системных стратегиях, способствующих активному участию и лидерству женщин в научных исследованиях. Настоящее исследование предлагает анализ различных стратегий повышения социальной активности женщин-ученых и эффективного управления исследовательской деятельностью.

Ключевые слова: социальная активность, исследовательская работа, женщины в обществе, стратегии, менеджмент.

В современном научном сообществе повышение социальной активности женщин-ученых и эффективное управление исследовательской деятельностью представляют собой ключевые аспекты, которые требуют внимания и системного подхода. Несмотря на значительные достижения в области гендерного равенства, существует необходимость в разработке стратегий, способствующих активному участию женщин в научных исследованиях и управлению проектами.

В данном исследовании рассматривается актуальность проблемы социальной активности женщин-ученых и ее влияние на успешное управление исследованиями. Анализ существующих вызовов и барьеров, с которыми сталкиваются женщины в научной сфере, служит отправной точкой для разработки стратегий, направленных на улучшение их социальной активности и эффективное управление научными проектами.

Целью нашего исследования является выработка конкретных стратегий, которые могут способствовать активному вовлечению женщин-ученых в социальные и научные сферы, а также улучшению их роли в управлении исследованиями. В рамках введения будут обозначены основные аспекты проблемы, а также обоснована актуальность исследования в контексте современных требований к развитию научного сообщества.

Обобщение результатов исследования позволит сформировать целостный подход к повышению социальной активности и улучшению управления исследовательской деятельностью женщин в науке, способствуя их успешной карьере и укреплению их роли в академическом и научном сообществе.

В ходе исследования рассмотрены следующие стратегии:

1. *Преодоление гендерных стереотипов и создание поддерживающей среды.* Одним из первоочередных шагов является активное преодоление гендерных стереотипов в академической среде. Это включает в себя проведение образовательных программ, направленных на изменение представлений о ролях женщин в науке. Создание поддерживающей среды в учебных заведениях и исследовательских центрах, где женщины чувствуют себя уважаемыми и равноправными партнерами, способствует повышению их социальной активности.

2. *Развитие программ менторинга и коучинга.* Эффективные программы менторинга и коучинга предоставляют женщинам-ученым возможность получать руководство и

поддержку от опытных коллег. Эти программы помогают в развитии профессиональных навыков, включая управление исследованиями, а также способствуют формированию профессиональных связей и сетей.

3. *Содействие созданию женских научных сетей.* Формирование специализированных женских научных сетей обеспечивает платформу для обмена опытом и знаниями между женщинами, занятыми научной деятельностью. Эти сети способствуют развитию профессиональных связей, а также обеспечивают взаимную поддержку и мотивацию.

4. *Внедрение гибких форм работы и обучения.* Создание гибких графиков работы и обучения позволяет женщинам-ученым более эффективно балансировать свою карьеру и личную жизнь. Этот подход содействует улучшению социальной активности, поскольку обеспечивает больше возможностей для участия в научных мероприятиях и общественной жизни.

5. *Продвижение внутри профессиональных обществ.* Активное участие женщин в работе профессиональных обществ и организаций способствует их видимости в научном сообществе. Программы продвижения и поддержки женщин в лидерских должностях в этих обществах способствуют улучшению управленческих навыков и социальной активности.

6. *Повышение финансовой поддержки.* Обеспечение дополнительных финансовых ресурсов для женщин-ученых, включая гранты и стипендии, способствует успешному управлению исследованиями и повышению их социальной активности.

Эти стратегии представляют собой комплексный подход к повышению социальной активности и управлению исследованиями женщин в науке, направленный на устранение структурных барьеров и создание равных возможностей для профессионального роста в научной среде.

REFERENCES

1. Касимова, А. (2023). Роль женщины в современной науке. *Общество и инновации*, 4(8/S), 226-233.
2. Хасбулатова, О. А., & Смирнова, И. Н. (2021). Женское движение в России: моделирование баланса взаимодействия государства и женской инициативы. *Женщина в российском обществе*, (1), 3-19.
3. Гогузева, Т. С. (2009). Социально-философский анализ гендерных аспектов образования и науки.
4. Хьюэр, С. (2015). Сокращается ли гендерное неравенство в области науки и техники. URL: https://en.unesco.org/sites/default/files/15_is_the_gender_gap_narrowing_in_science_and_engineering_ru.Pdf.
5. Гурко, Т. А. (1998). Социология пола и гендерных отношений. *Социология в России*. М, 169-194.